

NIKOH SHARTNOMASINI TUZISH TARTIBI BO`YICHA HUQUQIY YORDAM

Sangirova Fazilat Shokir qizi

Sayxunobod tumani adliya bo`limining

FHDY bo`limi 1-toifali inspektori

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola jamiyatimizda oilaviy munosabatlarni tartibga solish, nikoh va oila tushunchasi, nikohni qonuniy rasmiylashtirish, er-xotinning huquq va majburiyatlarini tartibiga bag`ishlangan. Maqolada sha`riy nikoh asosida yashab kelayotgan fuqarolarga qonuniy nikohdan o`tkazish bo`yicha takliflar ishlab chiqilgan.

KALIT SO`ZLAR

Nikoh, oila jamiyatning bo`g`ini, jamiyat, er-xotinning o`zaro huquq va majburiyatlari, oilaviy qadriyatlar.

O`rta Osiyo xalqlarida tarixda mavjud bo`lgan davlatlarning amaliyotida ham bunday kelishuvlar ma`lum bo`lgan. XX va XXI asrlar oraliq`ida Samarqand viloyatida arxeologlar tomonida 4 ming yillik tarixga ega bo`lgan, bo`lg`usi er-xotinlarning mulkiy huquqlarini belgilovchi yozuvlar topilgan. Bu yozuvlarda nikoh tugatilganda er-xotindan har birining mulkiy huquqlari haqida qaydlar o`z ifodasini topgan.

Er-xotin mol-mulkining shartnomaviy rejimini tartibga soluvchi huquqiy vosita sifatida nikoh kontrakti institutining shakllanishi XVIII asrning oxiri – XIX asrning dastlabki yillarda Fransiya, Angliya, Germaniya, Avstriya va boshqa davlatlarda boshlangan. Adabiyotlarda qayd etilishicha, xorijiy mamlakatlar qonunchiligida nikoh

shartnomasining paydo bo'lishi, birinchi navbatda, o'sha paytdagi ijtimoiy rivojlanish tusi bilan, ya'ni turli qatlamlar o'zlarining mulkiy muammolarni har xil yechimlariga ehtiyoj sezishganligi bilan asoslanadi. Fransiya va Angliyada uning paydo bo'lishi nikohga kirishayotgan xotin va uning qarindoshlariga nikohgacha bo'lgan mol-mulkni boshqarish va mazkur mol-mulkdan olingan daromadlardan foydalanish huquqini saqlab qolish zaruriyatidan kelib chiqqan. Aynan ana shu maqsadda "adolat sudlari" xotin mol-mulkining bir qismi erning hukmronligidan tashqarida qolgan nikoh shartnomalarini haqiqiy deb topa boshlashdi. "Adolat sudlari" tomonidan ishlab chiqilgan barcha qoidalar oilaning odatdagi mol-mulki tarkibiga kirmaydigan, faqat sarmoyaning u yoki bu ko'rinishi bo'lgan mulkka nisbatan qo'llanilgan. Shu sababli XIX asr oxirigacha Angliyada er-xotin mol-mulkining amalda ikki tartibi: aholining katta qismi uchun – "common law" va yuqori qatlam mulkdorlar sinfi uchun – "equity" mavjud bo'lgan. Hozirgacha davom etib kelinayotgan qonuning bir ko'rinishi.

AQSh qonunchiligi bo'yicha nikoh kontraktida amalda hamma narsa, nafaqat er-xotinning mulkiy huquqlari, balki majburiyatlari ham nazarda tutilishi mumkin. Faqat bolalar tarbiyasida ishtirok etish va ajralishdan so'ng bolalar er-xotindan qaysi biri bilan qolishini belgilash mumkin emas, xolos. Binobarin, adabiyotlarda qayd etilishicha, Amerika sudlari nikoh kontrakti shartlari qanchalik adolatli ekanligini hal qilish huquqiga ega. Zamonaviy tushunishda nikoh shartnomasi (kontrakt) atamasi ko'pchilik holatlarda, birinchi navbatda, aholining iqtisodiy jihatdan yaxshi ta'minlangan qatlami o'rtasida keng tarqalgan oilani, er-xotinlar o'rtasidagi munosabatlarni tashkil etishning g'arbcha (Yevropacha) uslubi

sifatida ko'riladi. Darhaqiqat, nikoh shartnomasi ko'pchilik holatlarda iqtisodiy jihatdan yaxshi ta'minlangan aholining unchalik ko'p bo'lmagan

qatlami uchun mo'ljallangan va shu sababli aholining ko'pchilik qismi uchun keyinchalik qiziqish uyg'otmaydi. Biroq xususiy mulkka bo'lgan munosabatlarning o'zgarishi, tadbirkorlikka keng yo'l berilishi, xususiy mulkdorlar sinfining ko'payib borishi natijasida nikoh shartnomasiga bo'lgan ehtiyoj ham ortib borishi kuzatiladi. Shu sababli amaldagi qonunchilikka er-xotin mol-mulkining shartnomaviy tartibi, ya'ni nikoh shartnomasiga oid qoidalar kiritildi. Nikoh shartnomasi tushunchasi Oila kodeksining 29-moddasida belgilangan. Unga ko'ra, nikohlanuvchi shaxslarning yoki er va xotinning nikohda bo'lgan davrida va (yoki) er va xotin nikohdan ajratilgan taqdirda ularning mulkiy huquq hamda majburiyatlarini belgilovchi kelishuvi nikoh shartnomasi deb hisoblanadi. Shuningdek, ikki tomonlama nikoh shartnomasida nafaqat er va xotin o'rtasidagi mulkiy huquq va majburiyatlarni nazarda tutuvchi kelishuv, balki er va xotinning uchinchi shaxslar oldidagi mulkiy huquq va majburiyatlari yuridik taqdirini belgilovchi kompleks yuridik faktdir. O'z navbatida nikoh shartnomasi quyidagi o'ziga xos xususiyatlari bilan boshqa fuqarolik-huquqiy shartnomalardan farq qiladi: birinchidan, nikoh munosabatlari bilan bog'langanligi; ikkinchidan, odatda ularning mol-mulkiga nisbatan umumiy tartib qo'llanilishi; uchinchidan, o'ta qat'iy ravishda shaxsiy munosabatlar bilan uzviy bog'liqligi; to'rtinchidan, har doim ikkilamchi tUSDagi huquqiy munosabat ekanligi (zero, nikoh shartnomasi nikoh amal qilganda mavjud bo'ladigan huquqiy munosabat bo'lib, nikohning bekor bo'lishi nikoh shartnomasining bekor bo'lishiga olib keladi); beshinchidan, qo'llanish doirasi shartnoma tuzuvchilar o'rtasidagi barcha munosabatlarni emas, faqat mulkiy munosabatlarni qamrab olishi. Bizda asosan o'zbek xalqida nikoh shartnomasi kamdan-kam uchraydi. Qonun va qoida doim jamiyatning bir bo'lagi bo'lib xizmat qiladi. Shunday ekan nikoh shartnomasini tuzish nikohga kirish uchun zaruriy shart hisoblanmaydi, binobarin, mazkur shartlarning ro'yxati O'zbekiston

Respublikasining Oila kodeksi 3-bo'limida ifodalangan va qat'iy hisoblanadi. Shu sababli nikoh shartnomasini tuzish yoki uni tuzishni rad etish masalasini er yoki xotin va nikohlanuvchi shaxslar ixtiyoriy va mustaqil hal qiladilar, binobarin, bu ularning majburiyati emas-huquqidir. Ayni paytda, nikoh shartnomasini tuzish erkinligi tamoyili amal qiladi, ya'ni nikoh shartnomasida er-xotinning umumiy xohishi, ya'ni ularning yagona erki ifodalanishi lozim. Mazkur tamoyil nikoh shartnomasini tuzishda erk kategoriyasi mavjud bo'lishini tavsiflaydi hamda fuqarolik qonunchiligi normalarini nikoh shartnomasiga qo'llanilishi tamoyilini asoslaydi. Xususan, fuqarolik qonunchiligiga muvofiq, aldash, zo'rlik ishlatish, qo'rqitish, shuningdek, fuqaro og'ir holatlar yuz berishi tufayli o'zi uchun o'ta noqulay shartlar bilan tuzishga majbur bo'lgan, ikkinchi taraf esa bundan foydalanib, qolgan bitim (asoratli bitim)ga nisbatan bitimning haqiqiy emasligi qoidasi qo'llaniladi, bunday bitim jabrlanuvchining da'vosi bo'yicha sud tomonidan haqiqiy emas deb topilishi mumkin (Fuqarolik kodeksining 123-moddasi). Mazkur holat nikoh shartnomasini ikki tomonlama bitim sifatida tan olishni nazarda tutadi va uning qonuniyligi fuqarolik qonunchiligidagi bitimlarga, shuningdek, ularning shakliga nisbatan qoidalariga asoslanadi. Nikoh shartnomasining huquqiy tabiatini er va xotin o'rtasidagi mulkiy munosabatlarni oilaviy-huquqiy tartibga solishning fuqarolik-huquqiy vositasi sifatida tushunish mumkin. Bunda er va xotin o'rtasidagi mulkiy munosabatlarni shartnomaviy tartibga solish sohasiga bevosita fuqarolik qonunchiligidagi shartnomaviy mexanizmlar va alohida shartnomalarni mexanik ko'chirib o'tkazishga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Bu o'z navbatida, nikohga kirishuvchi shaxslarning umumiylikiga asoslanadigan er-xotin o'rtasidagi (mulkiy) munosabatlarning oilaviy-huquqiy xususiyatlaridan kelib chiqadigan muayyan shartlar va cheklashlarga, shuningdek, har qanday ijtimoiy tuzum bola tug'ish va

tarbiya qilish asosiy vazifa hisoblangan oilaning asosiy ijtimoiy tayinlanish maqsadiga rioya etilganda mumkin bo'ladi. Shu ma'noda er-xotin o'rtasidagi alohida munosabatlar (shu jumladan, mulkiy munosabatlar)ni fuqarolik muomalasidagi mustaqillikka ega va erk muxtoriyati asosida harakat qiladigan ishtirokchilar o'rtasidagi odatdagi tovar-pul munosabatlariga aylantirishga yo'l qo'yilmasligi lozim. Nikoh shartnomasining shakli va mazmuni Oila kodeksining 30-moddasiga muvofiq, nikoh shartnomasi yozma shaklda tuziladi va notarial tartibda tasdiqlanishi lozim. Nikoh shartnomasi ikki tomonlama shartnomaning bir turi hisoblanadi va unga nisbatan fuqarolik qonunchiligida amalda bo'lgan bitimlarga, shu jumladan, ularning shakliga oid qoidalar qo'llaniladi. Yozma shakldagi bitim uning mazmunini ifodalaydigan hujjat tuzish yo'li bilan amalga oshiriladi. Shartnoma matni tushunarli va aniq yozilishi, yozuvlarning o'chirilishi, qayta yozilishi va shartnoma mazmuniga oid shartli tuzatishlar kiritilmasligi lozim. Raqamlar va muddatlar kamida bir marta so'z bilan yozilishi, fuqarolarning familiyasi, ismi va sharifi, ularning manzili va turarjoyi turli xil tushunmovchiliklarning oldini olish uchun to'liq ko'rsatilishi, shartnoma uni tuzuvchilarning imzolari bilan tasdiqlanishi zarur. Mazmun –mohiyatini anglay olsak bunday qonunlar ham insoniyatning qaysidir bo'g'iniga to'g'ri kelishini bilib olamiz. Qonunning mazkur talablarini so'zsiz bajarish er va xotin uchun ham, uchinchi shaxslar uchun ham majburiydir. Qoidaga ko'ra, nikoh shartnomasining harakati uzoq muddatga mo'ljallangan, bu holat nikoh shartnomasining notarial tasdiqlanishi bilan ta'minlanadigan er va xotinning mulkiy huquq va majburiyatlarini belgilashda tushunarlilik va aniqlikni talab qiladi. Nikoh shartnomasining notarial shakliga rioya qilmaslik uning haqiqiy emasligiga olib keladi. Bunday shartnoma o'z-o'zidan haqiqiy emas hisoblanadi va yuridik oqibatlar tug'dirmaydi.

Binobarin, nikoh shartnomasining subyektiv tarkibi va oila-nikoh munosabatlarining o'ziga xosligi bilan asoslanadigan o'zining xususiyatiga qaramay, fuqarolik-huquqiy shartnomalarning bir turi hisoblanadi, uni tasdiqlashda notarius boshqa bitimlarni tasdiqlashdagi qoidalarga rioya qilishi lozim. Nikoh shartnomasini notarial tasdiqlash uning qonuniyligini kafolatlaydi. Notarial shakl shartnomaning ishonchliligini anglatadi, taraflarning o'zaro munosabatlariga aniq-ravshanlik kiritadi, nikoh shartnomasi tuzilganligi fakti va uning mazmuni bo'yicha nizolar vujudga kelishi imkoniyatini istisno etadi. Nikoh shartnomasini tasdiqlashdan oldin notarius yuridik faktlarning zaruriy tarkibini tekshiradi. U tomonlarning shaxsi, huquq layoqati, muomala layoqatini, ularning biridan ikkinchisiga o'tayotgan subyektiv huquqlarga egaligini aniqlashi lozim. Guvohlantirilgan nikoh shartnomasi notarial idoraning ish hujjatlarida saqlanishi ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi va agar tarablarga berilgan. Keltirilgan ma'lumotlar ko'proq g'arb millatlariga xos bo'lgan tushunchalardir. Biz o'zbeklarda nikoh bu-muqaddas tushuncha hisoblanadi.

Adabiyotlarro`yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi-30.04.1998 yil
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 20-oktabrdagi "Nikoh, oila va fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni tizimlashtirish to'g'risida"gi qarori
3. O'zbekiston Respublikasi Adliya Vazirining "Fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlarida ish yuritish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi buyrug'i
4. Darslik. Toshkent davlat yuridik universiteti. Oila huquqi darslik-2016 yil.